

O'ZBEK TILINING TARIXIY BOSQICHLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929771>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada o'zbek tilining qaysi yillarda qaysi til va yozuvlardan foydalanganini ko'rishimiz mumkin

KALIT SO'ZLAR: til, o'z qatlam, o'zlashgan qatlam, leksika, grammatika, fonetika, tarixiy asar.

Annotation: In this article, is it possible for us to discern during which periods and from which languages and scripts the Uzbek language has been employed

Key words: language, its development, influenced layers, vocabulary, grammar, phonetics, historical works.

Tilimizning lug'at tarkibida o'zimizniki bo'lgan so'zlardan tashqari boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar ham mavjud. Bu tabiiy holdir. Chunki o'zbek xalqi o'z tarixining turli davrlarida boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, madaniy, siyosiy aloqada bo'lib kelgan. Mana shu aloqa-aralashuv natijasi o'laroq tilimizga boshqa tillardan so'zlar kirib, o'zlashib ketgan. Shu nuqtai nazardan adabiy til so'zlarini tarixiy kelib chiqishiga ko'ra ikki guruhga ajratish mumkin: 1. O'z qatlam so'zlari. 2. O'zlashgan qatlam so'zlari.

O'zbek tilining tarixiy bosqichlari quyidagicha:

1. Qadimiy O'zbek Tili: Bu bosqich O'zbek tilining boshlang'ich davrini o'z ichiga oladi va yaqin tarixiy yozuvlar, qalamdonlar va boshqa asarlar orqali o'rganiladi. Bu davrda O'zbek tilining asosiy xususiyatlari, grammatikasi, leksikasi va fonetikasi shakllangan.
2. XV-XIX asrlar: Bu bosqichda O'zbek tilining madaniy, ijtimoiy va siyosiy rivojlanishi o'rganiladi. Ushbu davrda O'zbek tilining tarixiy asarlar, yozuvlar, adabiyot, maqolalar va hikoyalar ko'p o'rganiladi.
3. XX asrning boshlari: Bu davrda O'zbek tilining turli jihatlarida o'zgarishlar va rivojlanishlar ko'p o'rganiladi. Rasmiy til, adabiyot til, axborot tilining o'zgarishlari va modernizatsiyasi bu davrda katta ahamiyatga ega.
4. XX asrning o'rtasi - 1991: Sovetdan keyingi davrlarda O'zbek tilining rivojlanishi, o'zbek tilining rasm san'ati, adabiyotining tarixiy bosqichlari, tarixiy yozuvlar, asarlar va yaratuvchilar bu bosqichda muhim ahamiyatga ega.
5. 1991-yildan hozirgacha: O'zbek tilining mustaqil davrida o'zgarishlar, yangi so'zlar, yangi ifodalarni yaratish, adabiyotning rivojlanishi va O'zbek tilini dunyo miqyosidagi til sifatida ta'kidlash bu bosqichda ko'p muhimdir. Bu bosqichlar

O'zbek tilining tarixiy rivojlanishini tushunishga yordam beradi va O'zbek tilining adabiy, ilmiy, ijtimoiy, madaniy va siyosiy hayotidagi o'zgarishlar va rivojlanishlarini o'rganishga imkoniyat yaratadi.

6. Tarixiy ma'lumotlar: Bu bosqichda O'zbek tilining tarixiy yozuvlar, lug'atlar, maqolalar va asarlar orqali tarixiy ma'lumotlar o'rganiladi. Shuningdek, tarixiy rasm san'ati, marosimlar, ayollar liboslari, adabiyot va san'atning tarixiy asarlariga e'tibor qaratiladi.

7. Tilshunoslikning rivojlanishi: O'zbek tilshunosligi sohasidagi rivojlanish va o'zgarishlar, yangi o'rganish usullari, tilshunoslik fanining tarixiy rivojlanishi va keyinchalik o'zgarishlari bu bosqichda o'rganiladi.

8. Til va Kommunikatsiya: O'zbek tilining kommunikatsiya sohasidagi o'zgarishlari, adabiy til, axborot til, rasm san'ati va ijtimoiy axborot vositalaridagi o'zgarishlar va rivojlanishlar bu bosqichda tushuniladi.

9. Xalqaro tanqidagi o'zgarishlar, tilning milliy g'oya va qadriyatlar bilan bog'liq ta'siri, milliy tilni saqlash va rivojlanish jarayonlari bu bosqichda ko'p muhim ahamiyatga ega.

10. O'zbek tilining Mustaqilligi: O'zbek tilining mustaqilligiga bag'ishlangan davr, til so'zlashuvining milliy va yuridik qonunlari, o'zbek tilidagi yangi so'zlar va ifodalarning yaratilishi, tilning mustaqillik davridagi o'zgarishlar va rivojlanishlar bu bosqichda o'rganiladi.

11. O'zbek Tilining Xalqaro Munosabatlari: O'zbek tilining xalqaro miqyosdagi o'zgarishlari, xalqaro til hamjamiyatlarida o'z o'rnini olishi, O'zbek tilini o'rganish va o'qitishning xalqaro darajadagi o'zgarishi bu bosqichda o'rganiladi.

12. O'zbek tilining texnologik o'zgarishlari, internet, mobil ilovalar va boshqa kommunikatsiya texnologiyalari orqali O'zbek tilining o'zgarishlari va rivojlanishi bu bosqichda e'tirof etiladi.

13. Til va San'at: O'zbek tilining rivojlanishi va o'zgarishlari san'at sohasida, musiqa, rasm, kino va boshqa san'at janrlari orqali tushuniladi. Tilning san'atga ortiqcha ta'siri, san'atdagi til ifodalarning o'zgarishi bu bosqichda o'rganiladi.

14. Til va o'qitish: O'zbek tilining o'qitish metodlari, tillarning o'qitishida texnologik vositalar va innovatsiyalar, til va o'qitish sohasidagi o'zgarishlar bu bosqichda ko'p muhim ahamiyatga ega.

15. O'zbek Tilining O'zgarchiliklari: So'nggi yillarda O'zbek tilining o'zgarishlari, yangi so'zlar, ifodalarni yaratish, tilning so'zlashuvining o'zgarishi va so'nggi yillarda tilning rivojlanishi bu bosqichda o'rganiladi.

16. O'zbek tilining elektron kommunikatsiya yaratishi: So'nggi yillarda O'zbek tilining elektron kommunikatsiya vositalari, mobil ilovalar, internet saytlarida

o'zgarishi va rivojlanishi bu bosqichda muhimdir. Elektronik aloqa orqali O'zbek tilining o'zgarishlari va rivojlanish jarayonlari keng tahlil qilingan.

17. Til va Globalizatsiya: Globalizatsiya jarayonida O'zbek tilining roli, dunyo miqyosidagi o'zgarishlari, xalqaro aloqalar va tajribalar o'zbek tilining rivojlanishi va o'zgarishlari bilan bog'liq xususiyatlarni o'rganish imkoniyatiga ega.

18. O'zbek tilining etnik, madaniyatiga ta'siri: O'zbek tilining etnik, madaniyatiga, milliy tilni saqlash va uni rivojlantirishning roli, etnik va madaniy qadriyatlar bilan bog'liq tilning ta'sirini o'rganish bu bosqichda ko'p muhimdir.

19. Til va politika: O'zbek tilining siyosiy sohasidagi o'zgarishlari, davlat til sifatida O'zbek tilining ahamiyati va o'zgarishlari, tili qo'llashning siyosiy muammolari va o'zbek tili so'zlashuvining milliy va davlat darajadagi ta'siri bu bosqichda muhim mavzular bo'lib ko'rsatiladi.

20. O'zbek tilining mustaqil davri: Mustaqillik davri va so'nggi yillarda O'zbek tilining mustaqil davridagi o'zgarishlari, yangi so'zlar, ifodalarni yaratish, xalqaro darajadagi o'zgarishlar va rivojlanishlar bu bosqichda o'rganiladi.

Bu mavzular O'zbek tilining joriy rivojlanishi, o'zgarishlari va rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari bo'lib, tilshunoslik sohasida, tilning o'qitish sohasida ham ko'plab o'zgarishlarni o'rganish imkoniyatiga ega. Shu tarzda, O'zbek tilining tarixiy bosqichlari bilan bog'liq ko'p muhim mavzular mavjud va ulardan har biri O'zbek tilining tarixiy rivojlanishini, o'zgarishlarini va jamiyatdagi o'z ta'sirini tushunishda yordam beradi.

O'zbek tilining rivojlanishida ko'p olimlar tillar sohasidagi mutaxassislar o'z xissalarini qo'shganlar.

1. Alisher Navoiy: O'zbek adabiyoti va tilshunoslik tarixida eng mashhur shaxslardan biri. Navoiyning asarlari o'zbek tili uchun katta ahamiyatga ega.

2. Mirzo Ulug'bek: Madaniy va ilmiy faoliyatlarini olib borish bilan birgalikda, Mirzo Ulug'bekning O'zbek tilining rivojlanishi va tilshunoslik sohasidagi xissalari ham ahamiyatga ega.

3. Abu Rayhon Beruniy: O'zbekiston asarlarining o'zbek tili, rasm san'ati va ilmiy yondoshuvi bo'yicha Abu Rayhon Beruniyning ta'siri va xissalari O'zbek tilshunosligi rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

4. Hamza Hakimzoda Niyoziy: O'zbek adabiyoti, tilshunosligi va ma'naviyat tarixida xususiy o'ringa ega. O'zbek tili va adabiyoti rivojlanishida katta roli bo'lgan olimlar orasida.

5. Mulla Xusrav: O'zbek tilining tarixiy yozuvlari, qo'shiqlari va ma'naviy turmushiga ta'sir etgan olimlar o'rtasida Mulla Xusravning o'z xissasi va ta'siri katta e'tiborga sazovor.
 6. Abdulla Qodiriy: O'zbek adabiyoti va tilshunosligi tarixida Abdulla Qodiriyning adabiy faoliyati katta ahamiyatga ega. Uning yaratgan yangi so'zlar, ifodalarni qo'llashdagi roli juda katta.
 7. Muhammad Yusuf: O'zbek adabiyoti va tilshunoslik sohasida muhim o'rnini egallagan olimlardan biri Muhammad Yusufdir. Uning adabiy yaratgan asarlari va tilga ta'siri katta e'tibor ko'p olingan.
 8. Said Ahmad: O'zbekistonning madaniy va tarixiy mirasini o'z ichiga olgan Said Ahmad o'zbek tilining rivojlanishi, adabiyoti va madaniyati bo'yicha keng ta'sir qoldirgan.
 9. Zulfiya: O'zbek adabiyoti va tilshunosligi tarixida eng mashhur yozuvchilardan biri Zulfiya hisoblanadi. Uning yaratgan yangi so'zlar, ifodalarni qo'llashdagi roli juda katta.
 10. Erkin Vohidov: So'nggi yillarda O'zbek adabiyoti va tilshunosligi sohasida o'zgarishlarga yonilgan va yangi yaratishlar qo'llab-quvvatlovchi Erkin Vohidovning o'z xissasi va ta'siri katta e'tiborga sazovor.
 11. Muqimiy: O'zbek adabiyoti va tilshunosligi tarixida o'zgarishlarga yonilgan Muqimiyning yaratgan asarlari va tilga ta'siri katta e'tiborga sazovor.
 12. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy: O'zbek adabiyoti va tilshunosligi tarixida eng katta o'rin egallagan olimlardan biri Nizomiddin Mir Alisher Navoiydir. Uning adabiy yaratqan asarlari va tilga ta'siri juda katta. Bu olimlar O'zbek tilining rivojlanishi va o'zgarishlarida o'z xissalarini qo'shganlar va O'zbek tilini o'rganish, tarix va madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatganlar.
- Bu olimlar O'zbek tilining rivojlanishi, adabiyoti, tilshunosligi va madaniyat tarixidagi katta o'rni bilan bog'liqdir. Ularning ta'siri va xissalari, O'zbek tilini rivojlanishida katta roli o'ynagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfullaeva R, Mengliev B, Boqiyeva, Qurbonova M, Yunisova Z, Abdullayeva M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -Toshkent 2009.
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -Toshkent - Talqin. 2005.
3. Mengliyev B R Hozirgi o'zbek adabiy tili. Fonetika-fonologiya. Grafika. Imlo. Leksikologiya-semasiologiya. Leksikografiya. I qism Qarshi. 2004.
- 4 . E. Qilichev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Buxoro. 1999.